

Il futuro dei dati personali nel Metaverso

Luca Bolognini¹ (l.bolognini@istitutoprivacy.eu)

Marco Emanuele Carpenelli² (m.carpenelli@istitutoprivacy.eu)

6 luglio 2022

Introduzione

Proviamo ad immaginare uno scenario appartenente ad un futuro lontano centinaia e centinaia di anni, nel contesto quale, su un altro pianeta, come ad esempio Marte, un gruppo di studiosi e intellettuali umani è impegnato a condurre analisi e ricerche sulla storia dell'umanità e sui suoi paradigmi esistenziali, ontologici, culturali e sociali, così come evolutisi attraverso i secoli sul pianeta Terra. Proviamo poi ad immaginare che, in questo stesso scenario, tali figure stiano cercando di comprendere quale sia il nucleo essenziale che, sin dall'antica Grecia, caratterizza più emblematicamente la natura dell'essere umano, e che le uniche informazioni storiche a loro disposizione siano il Libro I della *Politica* di Aristotele, un'opera risalente al IV secolo a.C., e il video introduttivo del Metaverso, che è stato presentato da Mark Zuckerberg nel corso dell'evento online "*Connect2021*".

E proviamo ora a chiederci: le conclusioni cui perverrebbero tali studiosi e intellettuali analizzando l'opera aristotelica sarebbero davvero così diverse da quelle che essi

¹ Presidente dell'Istituto Italiano per la Privacy e la Valorizzazione dei Dati – Roma – Italia.

² Ricercatore presso l'Istituto Italiano per la Privacy e la Valorizzazione dei Dati – Roma – Italia.

stessi potrebbero ritrarne basandosi sulla presentazione di Zuckerberg? Probabilmente no, non sarebbero così diverse.

Aristotele, uno dei più grandi filosofi dell'antica Grecia, soleva definire gli esseri umani alla stregua di “*animali sociali*” e, cioè, come esseri animati da un irresistibile istinto primordiale di comunicare, condividere, socializzare e associarsi tra di loro. La sua innata socialità spinge l'uomo a interconnettersi agli altri uomini sotto molteplici punti di vista, creando relazioni multiformi, gruppi e comunità nelle quali non si limita a sopravvivere ma vive, si organizza e si autorealizza.

In tal senso, il Metaverso, così come prospettato da Zuckerberg, non è altro che una nuova risposta al bisogno fondamentale di interazioni sociali, destinata a sconvolgere e riaffermare in un tempo solo la nostra stessa umanità.

Per mezzo di tecnologie innovative, infatti, il progetto metaversale è volto a migliorare, espandere e ridefinire il tessuto delle reti umane e delle interazioni quotidiane, così consentendoci di proseguire il nostro viaggio attraverso una nuova forma di interconnessione sociale.

1. Il Metaverso e “*quella profonda sensazione di presenza*”

Nonostante, allo stato attuale, il Metaverso si presenti come uno sconfinato cantiere a cielo aperto ancora in costruzione, siamo tutti a conoscenza delle sue promesse – promesse che neppure i migliori film di fantascienza hanno sinora mai osato immaginare e mettere in scena.

Le aziende attualmente impegnate nella sua costruzione e nel suo sviluppo hanno arruolato un esercito di esperti tecnologici e avanguardisti innovatori, raccogliendo i suggerimenti di istituzioni, enti ed associazioni che si occupano di diritti umani, privacy, sicurezza, inclusione sociale e molto altro ancora, tutti accomunati dall'idea che questa integrazione di argomenti, persone e settori sia giustificata, e persino necessaria, per sbloccare tutti i benefici che il Metaverso potrà offrire all'umanità.

Una cosa è certa: il Metaverso non potrà essere costruito da una sola azienda. Ci sarà una moltitudine di dimensioni metaversali, ci saranno intere comunità metaversali. Nessun singolo social network, nessun marchio possiederà il Metaverso. Gli stessi tradizionali concetti di acquisizione, condivisione, uso e possesso del proprio spazio subiranno una trasformazione nel Metaverso, letteralmente e metaforicamente.

Una promessa legata al Metaverso riguarda l'abbattimento delle frontiere della nostra realtà conosciuta, sia tramite *l'internet mobile* che tramite il nostro corpo fisico: possederemo e useremo avatar, rappresentazioni di noi stessi o di cose da cui vogliamo essere rappresentati, attraverso le quali potremo muoverci liberamente e interagire con la realtà circostante per svolgere una serie di attività sotto nuove forme e modalità. I nostri avatar diventeranno rappresentazioni realistiche di noi stessi, riproducendo fedelmente i nostri gesti, anche i più impercettibili.

Rifletteranno le nostre emozioni e incarnaeranno i nostri sentimenti. In altre parole, rappresenteranno la proiezione metaversale della nostra identità, esprimendo in forme nuove le nostre caratteristiche naturali, i nostri comportamenti abituali, persino quelli più involontari – così riproducendo in un contesto diverso le stesse modalità di interazione che già oggi, nel mondo fisico, siamo soliti attuare, con la differenza che nel Metaverso avremo però accesso a molte altre funzionalità.

Il Metaverso combinerà elementi propri della cd. “realtà aumentata” o “*augmented reality*” o “AR” ed elementi propri della cd. “realtà virtuale” o “*virtual reality*” o “VR”. Mentre l'AR postula l'implementazione di elementi digitali interattivi nella sfera della percezione sensoriale del mondo circostante, la VR allude invece a quella tecnologia capace di simulare un ambiente reale per mezzo del quale è possibile interagire, collegando persone fisicamente separate attraverso esperienze immersive. Al di là delle definizioni, tuttavia, possiamo sin da ora intuire come il Metaverso, quale risultato della combinazione di tali elementi, rappresenterà, oltre le logiche della matematica, qualcosa di più della mera sommatoria tra la AR e la VR.

Probabilmente, però, l'aspirazione più grande del Metaverso, che diverrà anche la sua più grande e distintiva caratteristica, resta “*quella profonda sensazione di presenza*” – “*That deep feeling of presence*”, l'espressione è utilizzata da Mark Zuckerberg nel video della presentazione del Metaverso - che nessuno strumento tecnologico è oggi in grado di generare. Ciò significa che non sperimenteremo il Metaverso guardandolo attraverso lo schermo di uno smartphone sul palmo delle nostre mani; saremo *nel* Metaverso mentre, contemporaneamente, terremo i piedi saldi a terra nel mondo fisico, unendo così l'esperienza metaversale a quella materiale, passando da una realtà all'altra.

Permettendo questo, il Metaverso abatterà le barriere derivanti dalle distanze geografiche a livello individuale: non avremo bisogno di viaggiare – neppure di fare un solo passo - per sentirci nello stesso spazio di un'altra persona e guardarla negli occhi. Le esperienze completamente immersive del Metaverso riuniranno le persone come nessuna tecnologia è mai riuscita a fare sinora.

Le potenzialità applicative del Metaverso sono innumerevoli e sconfinite. Ogni settore sarà interessato dalla rivoluzione metaversale: l'economia, il commercio, il lavoro, la vita sociale e quella politica, il gioco e l'intrattenimento, il tempo libero e i viaggi, l'istruzione, la salute, l'elaborazione medica e così via. In questo senso, il Metaverso serba il potenziale necessario per trasformare la nostra vita in modo ancor più radicale di quanto lo fece *internet* 30 anni fa.

Con riferimento al tema dei diritti umani e, più specificamente, del diritto alla privacy e alla protezione dei dati personali, le implicazioni del Metaverso saranno complesse e non sempre prevedibili. Per i giuristi e, in particolare, per i privacyisti, si aprono nuovi scenari, orizzonti inesplorati, sfide del tutto inedite.

Con la realtà aumentata e la realtà virtuale del Metaverso, tuttavia, anche gli impatti sui diritti e sulle libertà fondamentali degli interessati potrebbero essere considerati, corrispondentemente, "aumentati", così generando scenari ancora difficilmente immaginabili.

A tal proposito, pare opportuno chiedersi se le categorie concettuali e tecnico-giuridiche cui siamo abituati possano ancora funzionare nel Metaverso e, se sì, fino a che punto. Lo scopo di questo documento è quello di proporre una chiave di lettura del Metaverso alla luce della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali e, principalmente, del Regolamento (UE) 2016/679, noto come "GDPR". Proveremo poi a tratteggiare le traiettorie future dell'analisi – privacyistica e giuridica in senso lato - dei potenziali impatti e dei corrispettivi vantaggi del Metaverso, sempre guardando al futuro con lo stesso sano entusiasmo di un bambino di fronte a una scoperta e la stessa razionale lucidità di un giurista.

2. Il tessuto dei dati del Metaverso

Il Metaverso ci permetterà di sperimentare nuove realtà composte da dati, tipicamente immagini e video 2D e 3D e una miriade di altre informazioni stratificate che “aumentano” e “virtualizzano” le realtà fisiche e immaginarie delle persone - elementi che, nel paesaggio metaversale, sembreranno prendere magicamente vita, scorrendo lungo le superfici dei modelli poligonali per dare nuova forma, nuovo significato e nuovi colori ai nostri mondi, mentre, tutt’intorno, gli avatar interagiranno tra di loro. Tali immagini, video, dati e informazioni formeranno il tessuto del Metaverso. La differenza rispetto agli attuali ambienti *web* è che, però, essi non saranno più semplicemente *pixel* oggetto di visualizzazione su uno schermo ma particelle saettanti e costitutive di nuovi ambienti immersivi, nuovi spazi, nuove realtà digitali; ma anche, come già anticipato sopra, frammenti di vita - la nostra – e ritagli del nostro modo di essere e di comportarci, riflessi incontrollati della nostra personalità.

Il Metaverso rappresenterà un flusso incessante di informazioni – informazioni a carattere impersonale e, per altro verso, veri e propri “*dati personali*”, nell’accezione generale di cui all’art. 4, n. 1) del GDPR.

Tra questi ultimi, possiamo sin da ora distinguere tra i dati “grezzi” ed “originali” raccolti, che chiameremo “*human characteristics*” - cioè le informazioni fisiche, fisiologiche e comportamentali concernenti le mani, il volto, il capo delle persone e il corpo nella sua interezza o le informazioni relative ai movimenti degli occhi e allo sguardo - e i cc.dd. “*dati inferiti*”; alle *human characteristics* e ai dati inferiti saranno dedicati rispettivamente i paragrafi 2.1 e 2.2 del presente elaborato.

Naturale corollario dell’assunto per cui il Metaverso sarà integralmente costituito da dati è che il relativo “*trattamento*”, nei termini di cui all’art. 4, n. 2) del GDPR, risulterà

essere un'operazione del tutto inevitabile e congenita al funzionamento dell'intero sistema metaversale³. Varcando le porte del Metaverso, ciascuna delle nostre interazioni col prossimo non potrà che configurarsi come un trattamento di dati personali; saranno un "*trattamento*" – in tempo reale - di dati personali anche il mero assistere alle prestazioni di un terzo, la semplice compresenza in uno spazio, la condivisione di un momento, la collaborazione attiva in una stanza di lavoro, la partecipazione ad un gioco, il consumo di beni e servizi metaversali.

Nonostante ciò, molti scenari e attività nel Metaverso difficilmente potranno considerarsi rientranti nel campo di applicazione del GDPR.

Ai sensi dell'art. 2, par. 2, lett. c) del GDPR, i trattamenti di dati personali "*effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico*" non rientrano nel campo di applicazione del GDPR. Nell'analisi della norma, peraltro, è d'ausilio all'interprete anche il *considerando* 18, che chiarisce che il GDPR "*non si applica al trattamento di dati personali effettuato da una persona fisica nell'ambito di attività a carattere esclusivamente personale o domestico e quindi senza una connessione con un'attività commerciale o professionale*", con la precisazione che "*Le attività a carattere personale o domestico potrebbero comprendere la corrispondenza e gli indirizzari, o l'uso dei social network e attività online intraprese nel quadro di tali attività*"; il *considerando* aggiunge poi che, ad ogni modo, il GDPR "*si applica ai titolari del trattamento o ai responsabili del trattamento che forniscono i mezzi per trattare dati personali nell'ambito di tali attività a carattere*

³ Si rammenti che, ai sensi dell'art. 4, n. 2) del GDPR, per "*trattamento*" deve intendersi "*qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione*".

personale o domestico". Alla luce di quanto precede, pare dunque possibile affermare sin da ora che anche nel Metaverso il GDPR non si applicherà a tutte quelle relazioni che, intercorrendo tra privati, risultino prive di una connessione con la sfera commerciale e professionale, ferma restando naturalmente la sua applicabilità a tutti i provider dei servizi metaversale e della stessa infrastruttura metaversale. Appena oltre i confini dell'ambito di applicazione materiale del GDPR, così come tracciati dall'art. 2 del GDPR stesso, si estendono infatti ampi spazi non interessati dall'applicazione delle categorie e dei vincoli discendenti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. Ci riferiamo a quella dimensione di attività cc.dd. extra-privacy, nella quale il trattamento dei dati personali, essendo svincolato dai presidi imposti dal GDPR, torna ad essere disciplinato in via esclusiva, oltre che dalle regole del buon senso, del buon costume e della normale convivenza civile, dalle previsioni normative delle altre più tradizionali branche del diritto (ad es., il diritto di famiglia, il diritto alla riservatezza in senso tradizionale, il diritto al nome, il diritto all'immagine, il diritto all'onore e alla reputazione ecc.).

Passando ora alla dimensione delle attività di trattamento di dati personali nel Metaverso cui il GDPR sarà effettivamente applicabile, preme innanzitutto precisare che l'analisi giuridica proposta nelle pagine che seguiranno non ha la pretesa di fornire risposte, mirando piuttosto a stimolare nuove riflessioni, formulare alcune delle domande più rilevanti e proporre linee guida interpretative in relazione al trattamento dei dati personali nel futuro contesto metaversale.

2.1 Qual è la natura dei dati concernenti le *human characteristics*?

Se è vero che non è possibile concepire il Metaverso senza informazioni e dati personali, è ancor più vero e corretto affermare che, nello specifico, sono le *human*

characteristics che ne rappresentano l'elemento più intrinseco, connaturato e distintivo. L'elaborazione dei dati concernenti le *human characteristics*, intese come quel complesso di connotati fisici, fisiologici e comportamentali - azioni, gestualità, movenze e sussulti, anche tra i più involontari e istintivi - che contraddistinguono ogni uomo nella sua unicità, consentiranno probabilmente di pervenire alla identificazione univoca di un individuo. Inoltre, le *human characteristics* rappresentano la riserva inesauribile di energia cui il Metaverso attingerà per funzionare effettivamente e vibrare, così, di vitalità.

A questo punto, è necessario chiedersi se, in virtù delle loro caratteristiche strutturali, le *human characteristics* costituiscano semplicemente dati personali cc.dd. "comuni" - cioè un insieme di dati personali normalmente non connotati da una particolare sensibilità, come, ad esempio, i dati di contatto individuali - ovvero appartengano ad un'altra categoria di dati personali, come quella dei dati biometrici di cui agli artt. 4, n. 14) e 9 del GDPR.

I dati biometrici sono definiti dal citato art. 4, n.14) del GDPR come "*dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca*"; ne sono esempi, alla stregua di tale articolo, l'immagine facciale e i dati dattiloscopici. Un ulteriore riferimento ai dati biometrici si rinviene poi nell'art. 9, par. 1, del GDPR, il quale include i dati biometrici nelle "*categorie particolari di dati personali*" laddove gli stessi vengano utilizzati allo scopo di "*identificare in modo univoco una persona fisica*". Più nel dettaglio, alla luce delle indicazioni del Comitato europeo per la protezione dei dati (meglio noto come "*EDPB*", acronimo di *European Data Protection Board*) contenute nelle *Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video*, che includono

anche un'interessante e generale digressione sui dati biometrici, può affermarsi che i dati biometrici, quali dati appartenenti alle categorie particolari di cui all'art. 9 del GDPR, risultano concettualmente dalla combinazione di tre diversi elementi:

- 1) *“natura dei dati”*: deve trattarsi di informazioni concernenti le caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica;
- 2) *“mezzi e modalità del trattamento”*: i dati devono costituire il prodotto di un trattamento tecnico specifico, quel che lo stesso EDPB descrive come una *“misurazione”* delle suddette caratteristiche;
- 3) *“finalità del trattamento”*: i dati devono essere utilizzati al fine di identificare in modo univoco una persona fisica, quale specifica direzione finalistica del trattamento che riecheggia il tenore dell'art. 9, par. 1, del GDPR sopra citato (*“intesi a identificare in modo univoco una persona fisica”*).

Tutto ciò premesso, occorre in primo luogo chiedersi se l'art. 4 e l'art. 9 del GDPR debbano essere letti separatamente o, piuttosto, congiuntamente. A nostro avviso, un articolo alimenta e chiarisce l'altro e viceversa. La scelta normativa di distinguere una categoria di dati come i dati biometrici, così facendone una sorta di “sottocategoria” separata, sembrerebbe infatti avere senso solo laddove la regolamentazione di questa categoria effettivamente debba essere diversa da quella cui soggiacciono le categorie particolari di cui all'art. 9 del GDPR. In altre parole, si ritiene che i dati biometrici necessitino di una definizione specifica solo nella misura in cui sono disciplinati diversamente dalle altre categorie di dati personali e, nello specifico, dalle categorie particolari di cui all'art. 9 del GDPR. Peraltro, com'è noto, il GDPR costituisce un regolamento tecnologicamente neutrale e non propone una classificazione dei dati per tipo di tecnologia applicata ma, diversamente, per livello di sensibilità dei dati; solo apparentemente, nel caso dei dati biometrici, sembrerebbe operare una classificazione dei dati sulla base del criterio delle finalità perseguite.

In secondo luogo, i tre criteri elaborati dall'EDPB e sopra menzionati costituiscono criteri cumulativi che si applicano tanto alla questione della regolamentazione dei dati biometrici quanto alla loro definizione e categorizzazione. L'analisi di tali criteri, che chiariscono per un verso la definizione di dati biometrici ai sensi dell'art. 4 e per altro verso l'applicabilità dell'art. 9, conduce infatti l'interprete a ritenere che i dati biometrici sono sempre definiti e classificati come categorie speciali di dati.

A questo proposito e in terzo luogo, il secondo criterio – quello relativo al trattamento tecnico specifico - deve essere inteso come relativo a quella tecnologia specificamente sviluppata per consentire tecnicamente l'identificazione univoca di una persona fisica e, cioè, sia alla condizione che al mezzo che risultano necessari per conseguire tale scopo, anziché soltanto un mezzo da valutare indipendentemente dallo scopo specifico perseguito. In questa prospettiva, il secondo e il terzo criterio proposti dall'EDPB appaiono intrinsecamente interconnessi. Le tecnologie di misurazione applicate ai dati personali che non sono sviluppate nell'ottica della specifica direzione finalistica dell'identificazione univoca devono pertanto considerarsi estranee all'ambito applicativo del secondo criterio sopra menzionato e quindi irrilevanti ai fini della definizione dei dati biometrici e della loro classificazione come categorie particolari di dati. Ne consegue che qualsiasi tecnologia di misurazione applicata ai dati fisici, fisiologici o comportamentali è rilevante ai sensi dell'art. 4, n. 14) del GDPR solo nella misura in cui è diretta a conseguire lo scopo specifico di identificare in modo univoco un individuo. Nelle sue linee guida, l'EDPB sembrerebbe pertanto contemplare espressamente una lettura congiunta dell'art. 4 e dell'art. 9. Pare quindi possibile concludere che, quando i dati personali non sono stati tecnicamente trattati per portare specificamente all'identificazione univoca di un individuo, non devono essere considerati come dati biometrici definiti dall'art. 4, n. 14) e/o regolati dall'art. 9, par. 1 del GDPR.

Ebbene, le *human characteristics*, pur configurandosi sostanzialmente come caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali riferibili ad una persona fisica, non saranno trattate sistematicamente con strumenti tecnici specifici, come le misurazioni, capaci di consentire o confermare l'identificazione univoca di una persona fisica; non saranno, cioè, intese ad identificare univocamente una persona fisica. Nella logica del GDPR, identificare in modo univoco significa infatti garantire con certezza l'identità di un soggetto, distinguendolo dalla massa degli individui in virtù di sue caratteristiche che sono state trattate proprio per confermare in modo inequivocabile che il suddetto soggetto è davvero lui o lei; l'identificazione univoca si consuma, cioè, quando si determina con assoluta certezza che il soggetto non si identifica con nessun altro essere umano.

In via di principio, quindi, le *human characteristics* non sono e non devono essere definite e classificate come dati biometrici e/o categorie particolari di dati ai sensi del GDPR. Benché infatti le *human characteristics* possano riflettere la nostra unicità, al contempo le stesse non sono necessariamente utilizzate per confermarla in modo univoco.

La lettura che si è proposta in queste pagine ha anche il pregio di prevenire interpretazioni divergenti tra gli interessati, le autorità e tutte le altre parti interessate. Sarebbe piuttosto complesso, infatti, distinguere i dati biometrici solo sulla base di alcuni riferimenti normativi che possono, o non possono, indicare chiaramente come devono essere intese quelle informazioni a seconda delle circostanze. La soluzione interpretativa più ragionevole parrebbe in definitiva essere quella di considerare dati biometrici quelle sole informazioni che soddisfano i tre i criteri di cui sopra, con la conseguenza che qualsiasi altra caratteristica umana che non li soddisfa dovrà essere considerata alla stregua di un dato "comune".

Seguendo tale ragionamento, nel Metaverso, l'intelligenza artificiale che alimenterà gli scenari metaversali sarà limitata alla cattura e all'elaborazione delle *human characteristics* allo scopo principale di permettere il funzionamento concreto del Metaverso.

Tali *human characteristics*, pur essendo generalmente in grado di cogliere i tratti essenziali del nostro aspetto, del nostro essere e delle nostre azioni, non saranno normalmente utilizzate per identificarci in modo univoco. Esse rappresenteranno, come detto sopra, la mera premessa indispensabile del funzionamento del Metaverso, la sua caratteristica intrinseca, che ci permetterà di sperimentare veramente “*quella profonda sensazione di presenza*” di cui parla Mark Zuckerberg e, quindi, in sostanza, il mezzo per sperimentare la socialità metaversale. E, dunque, anche se le *human characteristics* potranno di fatto essere utilizzate per identificare in modo univoco un interessato, almeno fintantoché tale possibilità rimarrà una mera potenzialità inespressa, sarà del tutto inappropriato parlare di dati biometrici. Così, per esempio, quando nei caffè virtuali del Metaverso ci troveremo a sorridere di fronte a un amico, le tecnologie del Metaverso riprodurranno sui volti dei nostri avatar le stesse espressioni facciali che, nel medesimo istante, mimeremo nella realtà terrena. Si tratterà di riproduzioni dei nostri personalissimi modi di apparire e di muoverci, che appartengono a noi e solo a noi, in quanto esseri unici; tuttavia, tali espressioni facciali non saranno utilizzate allo scopo di confermare o permettere la nostra identificazione univoca e non potranno quindi essere considerate dati biometrici nel senso di cui agli artt. 4, n. 14) e 9, par. 1 del GDPR.

Le *human characteristics* dovranno pertanto considerarsi appartenenti alla categoria dei dati cc.dd. “comuni”; conseguentemente, saranno assoggettate, nel Metaverso,

al regime di trattamento previsto dall'art. 6 del GDPR, che indubbiamente ne assicurerà una maggiore fluidità e scioltezza nella circolazione e nell'utilizzo.

2.2. Come devono essere considerati i “dati inferiti”?

Se le *human characteristics* sembrerebbero potersi considerare come dati comuni e quindi come estranee al regime di trattamento ex art. 9 del GDPR, lo stesso non può essere sempre affermato nel caso dei cc.dd. “dati inferiti”. Con tale espressione, alludiamo in questa sede a quel complesso di informazioni che derivano e dipendono concettualmente dalle *human characteristics* e che, in quest’ottica, ne rappresentano un’elaborazione. Trattasi, in particolare, di tutti quei dati che un osservatore terzo desume – “inferisce”, appunto – dall’analisi delle *human characteristics* o, in altre parole, del prodotto interpretativo definito dall’opera di acquisizione, interiorizzazione e razionalizzazione delle *human characteristics*.

Ebbene, non può ragionevolmente escludersi che i dati inferiti, pur discendendo da un’elaborazione di dati comuni, possano rientrare nelle categorie particolari di dati ex art. 9 del GDPR. Si consideri a tal proposito, infatti, che il Metaverso offrirà un elevatissimo grado di accessibilità a chiunque, ivi comprese persone disabili o minorate, permettendo loro, attraverso la virtualizzazione del reale, di vivere l’esperienza metaversale senza i limiti che normalmente li ostacolano nella quotidianità della vita reale. Così, nel processare le *human characteristics* di tali categorie di persone, sarà inevitabile desumere informazioni sensibili che riguardano, ad esempio, il relativo stato di salute. Tali informazioni ricadranno certamente nel perimetro dell’art. 9 del GDPR, con tutte le conseguenze in punto di trattamento e circolazione dei dati medesimi.

Quel che preme sottolineare è, tuttavia, che l'eventuale configurazione dei dati inferiti come dati appartenenti alle categorie particolari di cui all'art. 9 del GDPR non comprometterà in alcun modo la qualificazione delle *human characteristics* in termini di dati comuni. I dati inferiti e le *human characteristics*, nonostante dipendano geneticamente gli uni dagli altri, non sono infatti concettualmente sovrapponibili né assimilabili e conservano un'autonoma e distinta dignità teoretica e giuridica. Il trattamento delle due tipologie di dati avverrà correlativamente sulla base di due autonomi e distinti presupposti di legittimità.

2.3. Come legittimare il trattamento dei dati personali nel Metaverso?

Esaminate le questioni connesse alle *human characteristics* e ai dati inferiti, condividiamo ora alcune osservazioni in merito alla legittimità del trattamento dei dati personali nel Metaverso – un problema, questo, che assumerà connotazioni del tutto inedite nel futuro del Metaverso, ove le attività di trattamento si susseguiranno dinamicamente, senza soluzione di continuità, in tempo reale. Ai giuristi, impegnati nell'individuare la base giuridica più idonea a supporto del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 6 e 9 del GDPR, saranno richiesti decisi sforzi interpretativi per adeguare la lettera normativa alla realtà metaversale, in modo costruttivo nonché in un'ottica di protezione degli individui e, contemporaneamente, di impulso all'innovazione. Sarà una sfida entusiasmante, forse anche più delle altre sfide affrontate sino ad oggi, poiché il Metaverso promette di migliorare i modi in cui noi umani interagiamo tra di noi e con il mondo. Contemporaneamente, però, non sarà null'altro che il riproporsi, sotto nuove luci, di quell'incessante e antichissima dialettica che ha sempre contraddistinto la logica dell'applicazione delle norme giuridiche, per cui la legge - che costituisce normalmente un prodotto "*tech-neutral*" - insegue il fatto e cerca di trattenerlo a sé e quest'ultimo, evolvendosi e progredendo

sotto il profilo tecnologico, tende implacabilmente a sottrarsi alla legge scivolando via dal suo campo applicativo e avviando nuovi cicli di dibattiti normativi che spesso sfociano nell'emanazione di nuove e ulteriori leggi e regolazioni.

In questo senso, occorrerà ad esempio meditare sulla categoria concettuale del consenso al trattamento dei dati personali e sulle modalità della sua acquisizione da parte dei titolari del trattamento nonché sulla stessa ed effettiva necessità di ricorrere ad esso negli scenari metaversali.

Ai sensi dell'art. 4, n. 11) del GDPR, il consenso è definito come *“qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento”*. Anche alla luce dell'interpretazione autentica dell'EDPB, contenuta nelle *Linee guida 5/2020 sul consenso ai sensi del regolamento (UE) 2016/679*, ad oggi deve ritenersi che la modalità più efficace e rigorosa di raccolta del consenso, anche nell'ottica di una sua rendicontazione in chiave di *accountability*, sia quella scritta. Altre ne sono state poi proposte nella prassi applicativa; tra queste, alcune sono state vagliate e validate - o respinte - dalle Autorità competenti; si pensi ad esempio alle dispute in materia di consenso al trattamento dei *cookies*. Nell'intento di scorgere un minimo comune denominatore tra le diverse forme di manifestazione del consenso che si sono in tal senso affermate, ci si avvede di come, in ultima analisi, imprescindibile risulti la circostanza di una sua esternazione attiva e inequivocabile, sia attraverso dichiarazioni espresse che per il tramite di comportamenti concludenti che denotino un adeguato coefficiente di consapevolezza e volontà positiva nell'interessato.

Il dinamismo intrinseco al funzionamento delle relazioni metaversali e l'istantaneità delle attività di trattamento avranno in quest'ambito una dirompente portata innovativa e imporranno inevitabilmente un adattamento delle tradizionali modalità di acquisizione del consenso. Non si dovrà rinunciare, beninteso, a quel carattere attivo e inequivocabile che contraddistingue normativamente il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR ma è indubitabile che occorrerà sperimentare e consolidare nuove e più agili forme di autodeterminazione consapevole degli interessati. In questo rinnovato contesto, risulterà conseguentemente centrale, ancor più di oggi, il tema della sensibilizzazione degli interessati, non più un ammasso di *pixel* colorati disposti sulla superficie di uno *smartphone* o un *pc* ma *avatar* capaci di muoversi in tempo reale e in uno spazio tridimensionale. Giungerà, forse, il momento di discorrere di responsabilizzazione (*accountability*), sì, ma degli interessati, come comunemente si fa, del resto, al di là della privacy e del trattamento dei dati personali, nella quotidianità reale di tutti i giorni.

Ad ogni modo, il consenso non potrà considerarsi l'unica idonea base di legittimità a supporto del trattamento dei dati personali nel Metaverso, in particolare ai fini della gestione delle relazioni e dei meccanismi del suo stesso funzionamento. L'art. 6 del GDPR contempla infatti altre condizioni di liceità che astrattamente paiono adeguarsi alle logiche dei trattamenti metaversali; si pensi all'art. 6, par. 1, lett. b) del GDPR, per cui il trattamento è da considerarsi lecito nella misura in cui è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali richieste dall'interessato stesso.

Dovremo in tal senso provare a liberarci dall'idea della assoluta imprescindibilità della previa manifestazione di uno specifico consenso al trattamento dei dati personali, sforzandoci di credere che, molto spesso, le iniziative di trattamento attengono già ad un bisogno o a un desiderio degli interessati e che la loro attuazione può ben

inquadarsi nella logica “negoziale” sottesa all’art. 6, par. 1, lett. b) del GDPR, come ad esempio nel caso in cui gli stessi desiderino giocare a un gioco in 3D, incontrare colleghi in stanze di lavoro virtuali, socializzare in un bar virtuale o, semplicemente, fare esercizio fisico nei propri spazi o immergersi in un’esperienza di viaggio virtuale. Occorrerà in tal senso adottare un approccio *needs-basis*, facendo nostra un’interpretazione estensiva ed evolutiva dell’art. 6, par. 1, lett. b) del GDPR e lasciandoci guidare dal faro della legittimità delle stesse finalità perseguite.

3. Il corrispondente “aumento” degli impatti: una proposta di inquadramento dei cc.dd. “*secondary uses*” e della condivisione dei dati nel Metaverso

Alla realtà virtuale e aumentata del Metaverso seguiranno, come già detto sopra, impatti aumentati sui diritti e sulle libertà degli interessati. Nel Metaverso, infatti, i dati personali – *human characteristics* e dati inferiti – fluiranno liberamente nell’aria come molecole d’ossigeno, come elementi costitutivi di un nuovo ecosistema. Impedire o limitare ingiustificatamente il flusso dei dati che animerà il Metaverso significherà in tal senso svuotare di senso e di opportunità il Metaverso stesso, privarlo della sua essenza e compromettere la sua principale funzione, che è quella di interconnettere gli individui in nuove realtà.

Nella logica del GDPR, tali dinamiche, venendo filtrate dell’art. 4, n. 2) del GDPR, si tradurranno in una “*comunicazione*” o una “*messa a disposizione*” di dati personali, talvolta persino in una “*diffusione*” - tutti trattamenti che assumeranno carattere sistematico e persistente e che, intrecciandosi tra di loro, si concretizzeranno complessivamente in una condivisione continuata dei dati nel tempo e nello spazio, una circolazione incessante e per sua natura indispensabile allo stesso

funzionamento del Metaverso. Incarnandoci nei nostri avatar nel Metaverso, schiuderemo il nostro essere – le nostre *human characteristics* – ai nostri interlocutori, che ne potranno trarre dati inferiti, in tempo reale e in mondi nuovi e interoperabili.

Sarà qualcosa di molto simile a quel che avviene nella vita reale; eppure, al contempo, pare possibile affermare sin da ora che sarà qualcosa di lontanissimo ed entusiasmante: la differenza principale risiede nel fatto che, nel Metaverso, il darsi al mondo avverrà attraverso la mediazione di tecnologie virtualizzanti, attraverso una trasfigurazione del reale che convertirà lo scenario circostante in immagini e forme nuove e il nostro essere e il nostro agire in dati personali. Di qui l'applicabilità del GDPR e delle sue tutele per tutte le persone fisiche interessate.

Tra gli altri impatti che è sin da ora possibile prospettare, non può non farsi menzione anche dei *secondary uses* dei dati personali. Con tale espressione si suole alludere alle fattispecie in cui un soggetto, nella veste di titolare del trattamento, avendo originariamente raccolto e trattato dati per una specifica finalità – definibile come finalità “originaria” e nota come “*primary use*” -, intenda successivamente trattare quegli stessi dati per una ulteriore e sopraggiunta finalità – una finalità “nuova”, il cd. “*secondary use*”. Tra i *secondary uses* si annovera anche il cd. “*further processing*” (art. 6, par. 4 del GDPR), che ricorre più specificamente quando il titolare del trattamento intende avvalersi della medesima base giuridica già posta a fondamento della raccolta e del trattamento effettuato per la finalità originaria.

I *secondary uses* e i *further processings* saranno dinamiche di trattamento particolarmente ricorrenti e fisiologiche nel Metaverso, in ragione del suo continuo divenire. Ciò imporrà ai privacyisti l'esigenza di studiare nuove modalità strategiche

di concepire tali particolari fattispecie di trattamento e affrontare i problemi giuridici ad esse connessi.

E dunque, inevitabilmente, saremo - sì - più vulnerabili ma non anche più indifesi. Le aziende e i professionisti al lavoro sul progetto metaversale dovranno mettere e metteranno al centro di ogni progetto legato al Metaverso la privacy delle persone, dando attuazione concreta a quel fondamentale principio di *data protection by design* che è scolpito dall'art. 25 del GDPR. Il Metaverso potrà realmente funzionare soltanto se, sin da ora, sarà garantito il massimo rispetto dei diritti fondamentali delle persone fisiche interessate, attraverso idonei, solidi ed efficaci strumenti e meccanismi di tutela capaci di governare e disciplinare, tra l'altro, i fenomeni della circolazione continuata dei dati e dei *secondary uses*.

Oltre all'implementazione del principio di *privacy by design*, sussiste un'altra imprescindibile condizione per il corretto e sicuro funzionamento del Metaverso: garantire anche il rispetto del principio di *privacy by default*, che è previsto dallo stesso art. 25 del GDPR al paragrafo 2. In forza di tale principio, sul titolare del trattamento incombe l'obbligo di vagliare attentamente una serie di specifici parametri - quali la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l'accessibilità ai dati medesimi - e attuare conseguentemente misure tecniche e organizzative adeguate affinché i dati personali trattati per impostazione predefinita siano esclusivamente quelli necessari per le specifiche finalità di trattamento perseguite. In particolare, come specifica l'ultima frase del citato art. 25, par. 2 del GDPR, il principio di *privacy by default* impone ai titolari del trattamento di assicurare che i dati personali trattati non siano resi accessibili a un numero indefinito di persone fisiche senza il previo intervento della persona fisica interessata. Come si può notare, nel riconoscere tale obbligo ai

titolari del trattamento, la disposizione in esame corrispondentemente attribuisce uno speculare diritto agli interessati: il diritto di regolare, prima che il trattamento abbia inizio, le impostazioni relative alla condivisione dei dati, potendo così governare attivamente i flussi informativi e decidere in tempo utile quali dati mettere a disposizione di soggetti terzi e a quali condizioni.

Ebbene, come detto sopra, nel Metaverso il libero fluire dei dati sulle *human characteristics* probabilmente rappresenterà la premessa indispensabile della socialità metaversale, similmente al modo in cui l'esteriorizzazione del nostro essere e del nostro sentire costituisce la condizione primaria e irrinunciabile della socialità nella vita reale di tutti i giorni. In tal senso, una delle sfide del Metaverso sarà quella di assicurare agli interessati la possibilità di regolare e graduare agevolmente le impostazioni sulla condivisione dei dati sulle *human characteristics* e, al contempo, garantire il regolare funzionamento del Metaverso, il dispiegarsi della socialità metaversale. Occorrerà cioè ricercare e conseguire un ragionevole bilanciamento tra la logica del libero fluire dei dati sulle *human characteristics* e l'obbligo di assicurare il rispetto del principio di *privacy by default*. In altre parole, la garanzia di un'adeguata *privacy by default policy* dovrà necessariamente armonizzarsi con le logiche funzionali del Metaverso. Dopotutto, come esseri umani, siamo progettati per comunicare e interconnetterci gli uni con gli altri e questa nostra "caratteristica fondamentale" è importante tanto quanto la protezione dei nostri dati personali e della nostra privacy.

Proviamo a immaginare un incontro galante e romantico nel Metaverso con una persona verso cui nutriamo interesse: impedire, attraverso le impostazioni privacy, di manifestare l'espressione di una sensazione di disagio o timidezza potrebbe falsare e compromettere lo sviluppo del rapporto. Ancora, pensiamo ad un colloquio di lavoro nel Metaverso: come potrebbe un *recruiter* comprendere che tipo di

attitudine professionale abbiamo e quali sono i nostri punti di forza o le nostre carenze se limitassimo l'esteriorizzazione delle nostre *human characteristics*? Probabilmente, in entrambi gli esempi, il Metaverso verrebbe privato di senso, quasi mortificato nelle sue potenzialità applicative.

4. Il corrispondente “aumento” dei diritti: sbloccare le potenzialità del Metaverso

L'equazione per cui nella realtà aumentata e virtuale del Metaverso gli impatti sui diritti e sulle libertà degli interessati saranno aumentati si completa e perfeziona, come già anticipato, aggiungendo un ulteriore segmento algebrico: anche i diritti umani saranno corrispondentemente aumentati.

Provando ad indagare le origini della privacy, possiamo osservare come la stessa nasca originariamente come *ius excludendi alios, right to be let alone*, mero diritto alla riservatezza, in una configurazione concettuale eminentemente introversa, negativa e passiva; progressivamente si afferma poi come diritto alla protezione dei dati personali, potere di governare consapevolmente il flusso dei dati che ci riguardano, diritto alla autodeterminazione informativa, così consacrandosi in una dimensione estroversa, positiva e attiva.

Domani, nel Metaverso, molto verosimilmente il concetto di privacy muterà ancora: assumerà altresì il senso di libertà metaversale, diritto alla autodeterminazione metaversale, tutela dell'identità metaversale in ecosistemi neo-relazionali, neo-sociali e neo-identitari. Questa evoluzione concettuale richiederà un nuovo modo di intendere e valorizzare i principi di *privacy by design* e *privacy by default* ai sensi dell'art. 25 del GDPR.

In questa prospettiva, saremo chiamati a meditare su nuovi approcci metodologici di svolgimento delle valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati personali, anche note come "DPIAs"; trattasi, come noto, di esercizi di *accountability* che ciascun titolare è tenuto ad effettuare ai sensi dell'art. 35 del GDPR, al ricorrere di determinate condizioni, per intercettare i profili di rischio connessi ad un'iniziativa di trattamento ed elaborare modalità strategiche capaci di contenere l'impatto sui dati personali e sui presidi tecnici ed organizzativi posti a salvaguardia degli stessi. Ebbene, nel futuro del Metaverso le *DPIAs* non saranno più soltanto valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati ma valutazioni d'impatto sulla protezione degli esseri umani nel Metaverso e, cioè, sui nostri avatar. Non sarà, cioè, più possibile limitare l'analisi al concetto di dato personale ma occorrerà estenderla alla "persona" e, più specificamente, alla "persona in senso metaversale", in tutta la sua naturale, sfaccettata e ricca complessità.

Peraltro, occorre sempre considerare e tenere ben presente che un ragionamento giuridico che si impervi soltanto sulla privacy e sulla logica della ricorrenza delle basi di legittimità previste dagli artt. 6 e 9 del GDPR corre l'inesorabile rischio di essere parziale, miope, insufficiente. Il diritto alla privacy e alla protezione dei dati personali è solennemente sancito da Carte internazionali e Trattati ma è anche inevitabilmente destinato a convivere con gli altri diritti fondamentali, quali diritti costituzionalmente garantiti e del pari consacrati a livello internazionale. Trattasi di una coesistenza del tutto naturale e fisiologica, una dialettica immanente a tutti i sistemi costituzionali moderni e intimamente connessa alla stessa matrice assiologica dei diritti fondamentali, ciascuno dei quali consacra e riconosce rilevanza giuridica ad un interesse concorrente e per sua natura potenzialmente contrastante con altre situazioni di fatto del pari meritevoli di protezione.

Diviene pertanto doveroso sollevare lo sguardo al di là degli artt. 6 e 9 del GDPR, provando a respirare un'aria nuova, quella degli altri diritti fondamentali che convivono con il diritto alla privacy e alla protezione dei dati personali. Tale prospettiva metodologica extra-privacy potrà rappresentare, nel Metaverso, una valvola d'ossigeno di essenziale importanza per i privacyisti, intenti a ricercare il fondamento di legittimità del trattamento nelle maglie interpretative degli artt. 6 e 9 del GDPR e dei provvedimenti delle Autorità competenti. Ancora una volta, occorrerà soppesare con attenzione tutti gli elementi in gioco, in modo da individuare un equilibrio tra la garanzia del minor sacrificio possibile al diritto alla privacy e alla protezione dei dati personali e la promozione di altri diritti altrettanto importanti.

Il Metaverso offrirà poi nuove opportunità per “aumentare” molti altri diritti umani. Alcuni di noi danno troppo spesso per scontato di avere due braccia, due gambe; troppo spesso per scontati viaggi costosi e lontani; troppo spesso per scontato di vivere proprio in quella piccola parte del Globo terrestre in cui abita anche chi amiamo. Non sempre e non per tutti è così.

Chi non può camminare potrà farlo attraverso il suo *avatar* nelle strade virtuali del Metaverso; chi non ha le possibilità di viaggiare e scoprire posti nuovi potrà farlo in ogni momento esplorando gli orizzonti virtuali del Metaverso; chi è separato da lunghe distanze da chi ama potrà finalmente e quotidianamente sperimentare “*quella profonda sensazione di presenza*” promessa da Mark Zuckerberg e lasciarsi andare in un abbraccio più vero e più caldo di quello che siamo abituati a scambiarci attraverso lo schermo del nostro pc. Il Metaverso ha l'obiettivo di concretizzare una sorprendente simmetria tra molti dei nostri sogni e dei nostri bisogni, da una parte, e ciò che avvertiremo con i nostri sensi, dall'altra.

E non è tutto. Il Metaverso offrirà nuove opportunità anche per quanto riguarda la sfera imprenditoriale, di marketing ed economica. La circolazione di beni e servizi nel Metaverso e tra le singole dimensioni metaversali sarà “aumentata” e, come tale, favorirà una sana concorrenza per tutti gli operatori del mercato. Anche la politica potrà cambiare, sia nella forma che nella sostanza, permettendo a candidati e leader di partiti politici di avvicinarsi ai cittadini nello stesso spazio virtuale. Abbiamo già visto un esempio di questo nel corso delle elezioni presidenziali in Corea del Sud.

In quest’angolo visuale, il Metaverso rappresenterà la fonte di nuove sconfinite opportunità, spesso precluse o ostacolate nella vita reale, e significherà accessibilità ai diritti, inclusività e riduzione e contrasto delle discriminazioni, nuovi modi di lavorare, fare impresa ed esercitare la propria libertà di iniziativa economica e, ancora, nuove forme di dialogo politico ed istituzionale. Vogliamo dunque affermarlo con forza: occorre adottare sin da ora un approccio equilibrato e consapevolmente ottimistico, rifuggendo ogni più irrazionale scetticismo e ogni più illogica diffidenza, alla ricerca di un bilanciamento, un armonioso equilibrio tra rischi, benefici e salvaguardie.

La stessa scelta della parola “Metaverso” non è casuale: oltre ad evocare un’indubbia assonanza con il termine “universo”, che è molto efficace in un’ottica di *marketing*, essa sembra infatti celare valenze etimologiche profonde ed interessantissime. Provando dunque a “giocare” con la parola, sembra possibile scomporla in due segmenti:

- il prefisso “Meta-”, che proviene dal greco antico “*mèta*” (“*μετά*”), significa “*con*” o “*dopo*” ed esprime l’idea di una successione, il senso di una posteriorità; trascorrendo nel tempo e reagendo alle dinamiche del linguaggio, acquista poi il valore di “*trans*” e viene quindi normalmente utilizzato in età moderna per

designare ciò che giace al di là dei confini di una data materia (così, ad esempio, la metafisica è la scienza che studia quel che trascende la dimensione delle cose naturali);

- il suffisso “-verso”, che deriva etimologicamente dal latino “*versus*”, participio passato di “*vertere*”, ossia “*volgere*”, e sta ad indicare il “*voltare*”, la “*direzione alla quale è rivolto il moto*”.

Dalla combinazione dei due segmenti linguistici, parrebbe possibile affermare che il termine “Metaverso” stia ad indicare “*ciò che volge oltre*” e, in particolare, ciò che volge oltre questo nostro universo, per come lo abbiamo conosciuto sino ad oggi. Anche valorizzando le sue valenze etimologiche, dunque, il Metaverso sembra esprimere l’idea di una direzione originale e inesplorata, il senso di un mondo nuovo di nuovi diritti e nuove libertà.

5. Considerazioni finali: approccio *market-driven* e progresso tecnologico

Come si è avuto modo di vedere, il Metaverso materializzerà intorno a noi un mondo nuovo, vivificato da un continuo fluire di informazioni e immagini, tra cui anche dati personali come *human characteristics* e dati inferiti. Da parte nostra, noi continueremo a riflettere e a porci molte domande sulla sua attuazione, sul suo funzionamento e sul ruolo che rivestirà nel futuro della nostra quotidianità, in particolare dal punto di vista del possibile impatto sui nostri diritti e libertà. Nello specifico, sotto il profilo della protezione dei dati personali, nelle pagine che precedono ci siamo già chiesti come potranno trovare applicazione le categorie concettuali normativamente previste dal GDPR e in che modo potranno trovare attuazione tutti i principi e le tutele ivi stabiliti.

Può osservarsi ora come, probabilmente, tali questioni andranno inquadrare e risolte, oltre e più che in termini di regolazione e *legal enforcement*, anche attraverso il ricorso alla cd. *industry standardization* e, cioè, lasciando che il mercato e le sue dinamiche concorrenziali lascino affiorare regole e standard tecnologici e di condotta adeguati alle novità e alle peculiarità delle dinamiche del Metaverso. Del resto, il Metaverso non rappresenterà una piattaforma social appartenenti ad un *brand* soltanto come quelle cui siamo oggi abituati ma configurerà un nuovo ambiente complesso nel quale saranno chiamate a operare e a confrontarsi tante piattaforme, piccole, medie e grandi. In tal senso, le più adeguate garanzie e forme di tutela per i diritti e le libertà degli interessati potranno nascere e svilupparsi anche in seno al mercato e per effetto di sinergie competitive che, anche incorrendo in inevitabili prove ed errori, plasmeranno *policies* e regolazioni negoziali destinate via via a sedimentarsi nella generale prassi applicativa.

Fermo restando che sono molte ancora le domande prive di una risposta, possiamo tuttavia confermare con entusiasmo che sono moltissime anche le aspettative per il parallelo aumento dei diritti e delle opportunità a beneficio di tutti noi. Dobbiamo pertanto guardare al futuro del Metaverso con positività, oltre che con razionale lucidità.

Sulla base di queste premesse e all'esito di tutte le riflessioni contenute nelle pagine che precedono, torniamo ora a porci, in conclusione, la domanda formulata in apertura di questo elaborato, con la quale ci chiedevamo cosa potessero capire di noi, in un futuro lontano, studiosi e intellettuali marziani avendo a disposizione solo il Libro I della *Politica* di Aristotele e il file audiovisivo della presentazione del Metaverso da parte di Mark Zuckerberg all'evento "*Connect2021*".

Non abbiamo dubbi. Possiamo anzi confermare la risposta già sopra accennata: la conclusione più significativa che ne ritrarrebbero è quella per cui l'uomo è un animale sociale. Noi esseri umani siamo attraversati da un innato istinto di comunicare, condividere e interconnetterci con gli altri e, quindi, creare lavoro, fare economia, plasmare un'idea, diffonderla e crederci, generare cultura, emozionare ed emozionarci, amare.

Se tutto ciò rappresenta la nostra più naturale destinazione funzionale, la nostra più autentica inclinazione teleologica e, cioè, il nostro fine, il mezzo per conseguirlo è, da sempre, uno soltanto: fare, lavorare, costruire, in una dimensione di dinamico divenire e progredire. Del resto, l'uomo è un essere "sociale" – è vero – ma è anche un "*animale*", dal latino "*animal*", derivato di "*anima*", che esprime l'idea di un principio vitale, di un soffio di vita – "*anemos*" in latino – e, quindi, appunto l'idea di un vento, di un movimento dinamico e operoso opposto all'inerzia, che è così vicina all'idea della morte. In questa chiave concettuale, lo strumento principale per essere e diventare chi realmente siamo – animali sociali - è il progresso e, in particolare, il progresso tecnologico. L'evoluzione tecnologica rappresenta il linguaggio universale dell'umanità, appartiene alla sua storia millenaria, ne rappresenta il corredo genetico.

Non c'è niente di più umano della tecnologia: così la ruota e il calcestruzzo, così i treni a vapore e le macchine elettriche, così il computer, così internet e così, domani, il Metaverso, il quale, nel dar forma ad un nuovo orizzonte del progresso tecnologico umano, altro non sarà se non l'ennesima testimonianza dell'evoluzione della civiltà umana e l'ennesimo strumento a nostra disposizione per progredire ancora e sospingere verso il futuro il nostro destino di esseri umani.

www.istitutoitalianoprivacy.it

Rivista Diritto, Economia e Tecnologie della Privacy - ISSN 2239-7671
Rivista scientifica come da delibera ANVUR 17 del 20/2/2013

Istituto Italiano per la Privacy e la Valorizzazione dei Dati
Piazza di san Salvatore in Lauro, 13 - 00186 - Roma
info@istitutoprivacy.it - www.istitutoitalianoprivacy.it